

Світлана АНДРЕНКО,
*помічниця ректора ректорату Національного аерокосмічного університету
«Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна
кандидатка юридичних наук
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2900-3120>,
e-mail: sweta-a@ukr.net*

Владислав ЄМЕЦЬ,
*здобувач вищої освіти третього освітньо-наукового рівня
(доктор філософії з права) Національного аерокосмічного університету
«Харківський авіаційний інститут», м. Харків, Україна
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-8195-9406>,
e-mail: v.l.yemets@khai.edu*

КОМПЛЕКСНА БЕЗПЕКА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ

У роботі акцентовано увагу на проблемах забезпечення безпеки закладів вищої освіти (ЗВО) України в умовах воєнного стану, коли університети, академії та інститути функціонують як об'єкти масового перебування людей і водночас стають потенційними цілями для обстрілів, диверсій та кібератак. Безпека ЗВО розглядається як багатокомпонентна система, що охоплює захист життя і здоров'я студентів та працівників, збереження майна, безпечну експлуатацію будівель і споруд, а також протидію сучасним викликам, включно з гібридними кіберзагрозами та ризиками для критичної інфраструктури. Підкреслено необхідність розробки комплексної програми безпеки, яка враховує реалії війни: облаштування укриттів і систем оповіщення, створення протоколів дій під час масованих атак, впровадження технологій кіберзахисту та забезпечення психосоціальної підтримки студентів і персоналу. Така програма має базуватися на положеннях чинного законодавства України та інтегрувати міжнародні стандарти безпеки освітнього середовища. Зроблено висновок про необхідність системного поєднання правових, організаційних та технічних інструментів для гарантування безперервності навчання й наукової діяльності навіть у кризових умовах війни.

Ключові слова: заклади вищої освіти, воєнний стан, безпека життєдіяльності, охорона праці, кіберзагрози, цивільний захист, освітнє середовище.

COMPREHENSIVE SECURITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: LEGAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS

The paper examines the problems of ensuring the safety of higher education institutions in Ukraine as a multi-component system that encompasses the protection of students' and staff members' lives and health, preservation of property, safe operation of buildings and facilities, and counteraction to modern challenges, including cyber threats and wartime risks. The necessity of developing a comprehensive safety program for universities is emphasized, which should be based on the provisions of current Ukrainian legislation and take into account international standards. Particular attention is paid to fostering a safety culture among students and employees, implementing modern monitoring and cybersecurity technologies, organizing preventive measures and medical examinations, as well as coordinating actions with law enforcement agencies and civil protection services. The conclusion highlights the importance of a systemic approach that combines legal, organizational, and technical instruments to ensure the effective functioning of higher education institutions even under martial law and crisis conditions.

Keywords: higher education institutions, life safety, occupational safety, cyber threats, civil protection, educational environment, wartime security.

Вступ.

Заклади вищої освіти України (далі – ЗВО), такі як університети, академії та інститути, є об'єктами масового перебування людей і стратегічними вузлами інтелектуального потенціалу держави, що відповідно до Закону України «Про освіту» та Закону України «Про вищу освіту» зобов'язані забезпечувати безпечні та нешкідливі умови навчання, праці й проживання здобувачів освіти, співробітників і відвідувачів, а також гарантувати збереження майна та архітектурної цілісності будівель і споруд. У сучасних умовах, позначених тривалою воєнною агресією, масштабними руйнуваннями цивільної інфраструктури та постійним ризиком застосування ворогом балістичного озброєння, авіаційних ударів і безпілотних літальних апаратів, функція забезпечення безпеки у ЗВО трансформувалася з формального дотримання технічних регламентів у життєво необхідну стратегію виживання. Питання безпеки життєдіяльності в освітньому середовищі стали критично актуальними через необхідність протидії не лише класичним техногенним і природним ризикам, а й специфічним воєнним загрозам: від безпосередніх фізичних влучань у навчальні корпуси до мінної небезпеки та руйнування систем життєзабезпечення (енерго-, водо- та теплопостачання). Це зумовлює суворе дотримання положень Кодексу цивільного захисту України, який у 2022-2026 роках було значно деталізовано в частині вимог до облаштування надійних захисних споруд, створення безбар'єрних укриттів, систем екстреного оповіщення та розробки чітких протоколів реагування на надзвичайні ситуації воєнного характеру в місцях масового скупчення людей.

Викладення основного матеріалу.

Заклади вищої освіти надають освітні послуги, здійснюють науково–дослідну діяльність і використовують сучасне лабораторне обладнання, експлуатація якого пов'язана з вимогами охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці». Водночас заклади освіти функціонують як складні господарські комплекси, що самостійно вирішують питання експлуатації будівель, роботи комунальних служб, систем вентиляції та енергопостачання, що в умовах воєнного стану потребує системного підходу до безпеки, який поєднує правові, організаційні та технічні інструменти. Аналіз небезпек для закладів вищої освіти дозволяє зробити висновок, що забезпечення їхньої безпеки складається з організації умов безпечної життєдіяльності співробітників, студентів і відвідувачів як у повсякденній діяльності, так і в надзвичайних ситуаціях, вирішення питань збереження майна та безпечної експлуатації споруд.

У науковій літературі проблеми безпеки ЗВО часто розглядаються вузько, акцентуючи увагу переважно на пожежній безпеці чи техніці безпеки, що не дозволяє комплексно вирішувати питання захисту від динамічних воєнних загроз, масованих обстрілів чи гібридних кібератак на критичну інфраструктуру університету. Відповідно до законодавства, першочерговим завданням є забезпечення учасників освітнього процесу знаннями у сфері безпеки життєдіяльності, що формує фундамент загальної культури безпеки.

Створення безпечних умов навчання у закладах вищої освіти охоплює багаторівневий комплекс заходів: по-перше, систематичне навчання керівників і працівників з питань охорони праці та цивільного захисту, яке має супроводжуватися регулярними практичними тренуваннями з евакуації та моделювання складних воєнних кризових сценаріїв, включаючи алгоритми дій під час затяжних повітряних тривог або зникнення зв'язку; по-друге, атестація робочих місць за умовами праці, особливо у лабораторіях та дослідницьких центрах, де використовується високотехнологічне обладнання, джерела випромінювання чи небезпечні хімічні сполуки, що потребують особливого протоколу консервації у разі загрози влучання; по-третє, організація безперервного виробничого контролю за дотриманням санітарно-

гігієнічних норм у навчальних корпусах та гуртожитках, що в умовах війни включає моніторинг якості води та автономного функціонування систем життєзабезпечення; по-четверте, налагодження прозорої цифрової системи розслідування та обліку нещасних випадків, що дозволяє оперативно аналізувати ризики та коригувати безпекові протоколи відповідно до вимог чинного законодавства; по-п'яте, інтегроване забезпечення пожежної, радіаційної та хімічної безпеки через впровадження автоматизованих систем раннього виявлення загроз та розробку адаптивних планів евакуації, які враховують загрози балістичних ударів, диверсійних актів чи пошкодження систем енергоживлення; по-шосте, проведення поглиблених медичних оглядів та створення дієвих служб психосоціальної підтримки для профілактики професійного вигорання, збереження ментального здоров'я та подолання симптомів ПТСР у студентів і персоналу, що є критичним в умовах тривалого перебування у зоні бойових дій; по-сьоме, впровадження інтелектуальних систем кіберзахисту для забезпечення персональних даних та цифрових освітніх платформ від несанкціонованого втручання, що є частиною інформаційної безпеки держави; наостанок – комплексна модернізація та безпечна експлуатація будівель, що передбачає не лише оновлення застарілих інженерних мереж, а й обов'язкове зміцнення та інклюзивне облаштування споруд цивільного захисту (укриттів), які мають забезпечувати тривале та безпечне перебування великої кількості людей з доступом до засобів зв'язку та необхідних ресурсів.

Висновки.

Все викладене дозволяє зробити висновок, що безпека ЗВО має забезпечуватися на науковій основі через реалізацію комплексної програми, яка включатиме правові, організаційні та технічні заходи. Така програма має передбачати впровадження технологій кіберзахисту, системне навчання діям у надзвичайних ситуаціях воєнного характеру, формування культури безпеки та створення ефективних механізмів взаємодії з правоохоронними органами і службами цивільного захисту. Лише такий системний підхід здатен забезпечити стійке функціонування університетів, захист прав студентів і працівників та безпечний розвиток освітнього середовища навіть у кризових умовах.

Список використаних джерел

1. Верховна Рада України. Про освіту : Закон від 05.09.2017 № 2145–VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19>.
2. Верховна Рада України. Про вищу освіту : Закон від 01.07.2014 № 1556–VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18>.
3. Верховна Рада України. Про охорону праці : Закон від 14.10.1992 № 2694–XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2694-12>.
4. Верховна Рада України. Кодекс цивільного захисту України : Закон від 02.10.2012 № 5403–VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/5403-17>.
5. Президент України. Стратегія кібербезпеки України : Указ від 26.08.2021 № 447/2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/447/2021>.
6. Filipenko N., Spitsyna H., Andrieieva O. (2023) Security of higher educational institutions in Ukraine: today's realities. *Забезпечення стійкості у складних умовах: збірник матеріалів доповідей*. Харків, 2023. С. 19-22. DOI: <https://doi.org/10.32620/BRCE.23>.